

INTERFACE EDUCACIONAIS: PROPOSTA DE GUIA COM FOCO NA USABILIDADE E MOTIVAÇÃO DE MENINAS EM STEM

Geovanna Campos Pires^{1a}; Ana Paula Freitas Vilela Boaventura^{1b}

¹ *Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil*

Área: Ciência da Computação/ Graduação

As áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) são fundamentais para impulsionar o desenvolvimento social, econômico e tecnológico, promovendo inovação, equidade e soluções criativas para os desafios da sociedade contemporânea. Esses campos de estudo vêm ganhando destaque, porém, mesmo sendo de grande importância e orientados por ideais de equidade, o acesso a essas áreas ainda é limitado por barreiras sociais profundamente enraizadas, entre as quais ressalta-se a disparidade de gênero. Essa desigualdade possui como consequência a sub-representação de mulheres em espaços de poder e influência, como o ambiente acadêmico. Apesar dos progressos atuais, a baixa representatividade feminina em áreas tradicionalmente associadas ao gênero masculino se apresenta como um desafio atual. Diante dessa disparidade, expõe-se a necessidade de explorar estratégias que promovam a participação de mulheres nessas áreas, usando a tecnologia como aliada. O que pode ser feito por meio das plataformas educacionais digitais, as quais tornam o ensino mais dinâmico, auxiliado pelas experiências interativas entre o usuário e o sistema, mediadas pela interface de usuário. Perante esse cenário, o objetivo geral deste trabalho é investigar como o design de interfaces de plataformas educacionais digitais impacta a motivação de meninas do ensino médio a seguirem carreiras em STEM. Para isso, foi realizada uma Revisão Sistemática de Literatura para se obter uma compreensão acerca do estado da arte. Concluiu-se que, existe na literatura um cenário de consciência sobre a importância desses espaços, mas suas iniciativas apresentam abordagens heterogêneas. Além disso, se evidencia uma lacuna de estudo sobre a Interação Humano-Computador voltada para o gênero feminino e sua relação com o impacto no incentivo de jovens meninas na Ciência. Para mais, alguns métodos serão aplicados para fundamentar a elaboração do trabalho, sobretudo a parte prática, como a execução de rodas de conversas com alunas do ensino básico, a criação e validação de personas, objetivando a coleta de dados para a criação de uma Interface eficiente. Assim, essa pesquisa busca proporcionar conhecimentos relevantes sobre os fatores de usabilidade e suas influências no desenvolvimento de interfaces para plataformas educacionais em STEM, direcionadas a meninas do ensino médio.

Palavras-chave: Barreiras de gênero em STEM; Design de interfaces educacionais; Meninas no ensino médio; Motivação para carreiras em STEM; Usabilidade e interação humano-computador.

a: geovanna.pires@discente.ufj.edu.br

b: ana_vilela@ufj.edu.br